

УЎТ: 633. 11:631.175

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ТРИТИКАЛЕ ҲОСИЛДОРЛИГИНИНГ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА МЕЪЁРЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Ш.Бердиқулов, 2-босқич магистр
П.Бобомирзаев, к.х.ф.д, профессор

(Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти)

Аннотация. Мазкур мақолада Самарқанд вилояти шароитида тритикаленинг маҳаллий Норман ва Фарход навларининг мақбул экиш муддатлари ва меъёрлари дон ҳосилдорлигига таъсирини ўрганишдан олинган натижалар таҳлиллари баён этилган.

Калит сўзлар. суғориладиган ерлар, тритикале, Норман нави, Фарход нави, центнер, ҳосилдорлик, экиш муддати, экиш меъёри.

Аннотация. В статье представлен анализ результатов, полученных при изучении влияния оптимальных сроков и норм сева на урожайность зерна 2-х местных сортов тритикале Норман и Фарход в условиях Самаркандского области.

Ключевые слова. орошаемые земли, тритикале, сорт Норман, сорт Фарход, центнер, урожайность, сроки посева, норма посева.

Abstract. The article presents an analysis of the results obtained when studying the influence of optimal timing and sowing rates on grain yield of 2 local triticale varieties Norman and Farkhod in the conditions of the Samarkand region.

Key words. Irrigated lands, triticale, Norman variety, Farkhod variety, quintal, yield, sowing time, sowing rate.

Кириш. Жаҳонда 2004 йилда 3,04 млн. га экинлар, ялпи ҳосили 13,7 млн. тонна, ҳосилдорлик 11,1 ц/га ташкил этган. Ўзбекистонда тритикале 4,0 минг гектар майдонга экилиб, асосан Сирдарё, Самарқанд вилоятлари ва Қорақалпоғистон республикасида кўпроқ экилади [9]. Р.Сиддиқов ва бошқаларнинг маълумотга кўра, ҳозирги кунда дунёда 90% га юмшоқ буғдой, 9,0-9,5 % га қаттиқ буғдой, 0,5-0,7 % майдонга тритикале экилади [3].

Жаҳонда озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш ҳамда аҳолини парҳез маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришда бошоқли дон экинлари, жумладан тритикале навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш мақсадида жавдар етиштириш агротехнологияларини тўғри ва ўз муддатида олиб бориш керак. Кузги тритикале навларидан турли тупроқ-иқлим шароитларга мос етиштириш агротехнологияларини тўғри олиб бориш ҳисобига юқори ва сифатли дон ҳосили олишга эришилмоқда. Бунда навлар биологик хусусиятларига мос мақбул экиш муддатларида ва минерал ўғитлар меъёрларини тўғри танлаш ўсимликларнинг қишга чидамлиги ва ётиб қолишга бардошлигини ошириб, улардан юқори ва сифатли дон ҳосили олишни таъминлайди. Айниқса, кузги тритикаленинг биологик кузги навларини суғориладиган ерлар шароитида мақбул экиш муддати ва меъёрларини ўрганиш асосида етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш бўйича олиб бориладиган тадқиқотлар муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда Самарқанд вилоятининг суғориладиган ерларида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари ДАВЛАТ РЕЕСТРИга (2023) бошоқли дон экинларидан кузги муддатларда экиш учун тритикаленинг 4 та навлари киритилган бўлиб, бу интенсив типдаги навлар орасидан вилоят тупроқ-иқлим шароитига мос, касалликларга, қурғоқчиликка, иссиқликка, ётиб қолишга чидамли, суғориш ва ўғитлашга таъсирчан, серҳосил навларни танлаш ва уларнинг уруғчилик тизимини такомиллаштириш ҳамда навлар агротехникасини ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш асосий мақсад қилиб қўйилган.

Тадқиқот услуги. Дала тажрибалари Самарқанд вилояти Иштихон туманидаги Самарқанд илмий-тажриба станцияси далаларида дастур асосида олиб борилди. Суғориладиган ерларда кузги тритикаленинг Давлат реестрига киритилган янги “Норман”, “Фарход” навлари тажрибалар объекти қилиб олинди. Тажрибада тритикалени экиш муддат (01.10; 15.10; 30.10; 14.11) ларининг ҳар бирида экиш меъёри гектарига 3,0; 4,0; 5,0 ва 6,0 млн. дон унувчан уруғ ҳисобида экилиб ўрганилди. Дала тажрибалари 4 қайтариқли ҳисобга олинадиган пайкалларнинг катталиги 50 м², 2 ярусли қилиб жойлаштирилди. Тажрибада ўсимлик парвариши мазкур минтақа учун қабул қилинган агротехника асосида бажарилди. Дала тажрибасида ўтказилган барча фенологик кузатувлар, биометрик ўлчовлар ЎзПИТИнинг “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” услубий қўлланмаларидан фойдаланилди [2]. Ҳосилдорлик бўйича олинган маълумотларнинг дисперсион таҳлили Б.А.Доспехов бўйича аниқланди [1]. Кўпгина тадқиқотчиларлар ёзишича, экиш муддатидан фойдаланиб, экиннинг муҳим ривожланиш даврини ташқи муҳитнинг қулай вақтига тушириш мумкин. Бу билан ҳосилдорлик 25-30%, айрим йиллари 40-50% га ошади [4;5;6;7;8].

Тадқиқот натижалари. Тритикаленинг экиш муддатлари ва экиш меъёрлари бўйича илмий тадқиқотлар етарлича ўрганилмаган. Яъни ҳар бир тритикале нави эрта, мақбул ёки кеч муддатларда экилганда, экиш меъёри қанча бўлиши ҳақида аниқ тавсияномалар йўқ. Суғориладиган ерларда муддатдан 10 ёки 20 кун кеч экилганда экиш меъёри қанча бўлиши керак? Бир омилли тажрибаларда буни аниқлаб бўлмайди. Шунинг учун икки омилли тажрибаларда турли экиш муддатлари ва меъёрларининг янги тритикале дон ҳосилини шаклланишига таъсирини ўрганиш мавжуд тупроқ-иқлим шароитида турли экиш муддатларида мақбул экиш меъёрларини аниқлашга ҳамда тавсия қилишга имкон беради. Тажрибаларимиз натижалари кўрсатишича, эрта муддатларда экилган ўсимликларнинг кўпгина қисми нобуд бўлиши, фикримизча, уларнинг кузги даврда ўсиб кетиши ва замбуруғли касалликларга чидамлилигининг пасайиши туфайли содир бўлиши мумкин. Тритикалени кечки экиш муддатларида эрта ва мақбул муддатларга нисбатан экиш меъёри юқори бўлиши лозим. Бунда экиш муддатининг чўзилиши билан ўсимлик тулланиш коэффиценти кичик бўлса, кеч экилганда ўсимликнинг дала шароитида унувчанлиги камайиб, кузги-қишки даврдаги ноқулай шароитга чидамлиги пасайиши кузатилди. Тритикале кеч экилганда, икки-уч барг ҳосил қилиб, тулланиш фазаси бошланишида, тулланиш тугунлари етарли ривожланмай, кучсиз илдиз отган ҳолда қишлади. Бундай ўсимликларнинг совуққа чидамлилиги паст бўлди. Кузги буғдой кеч экилганда эса, уруғ сийрак униб чиқди, тўла тулланиш ва қишга чидамлигини оширишга улгурмай, 1-2 тадан барг ҳосил қилган ҳолда қишга ўтди, кўчат сийраклашди, бегона ўтлар кўпайди, ҳосилдорлик 8-13 центнерга камайиб кетди. Ҳар хил қалинликдаги ўсимликларда маҳсулдор поялар сони бўйича фарқ катта бўлмайди. Ўсимликларнинг мақбул туп қалинлигини яратишга интилган ҳолда шароитга ўзлари мослаша боради. Сийрак экилганда тулланиш кучаяди ва зич экилганда, аксинча, ноқулай шароит туфайли жуда кучсиз ўсимликлар нобуд бўлади ва қолган ўсимликларнинг ривожланиши кечикади, тулланиши пасаяди. Зич экилганда айрим омиллар етишмайди, натижада ўсимлик найча чиқиш вақтида икки ёки учта барги ҳосил қилган пайтида иккиламчи илдиз ҳосил қилмасдан эрта нобуд бўлади. Шундай қилиб, тритикале экини ўсиши ва ривожланишида бир вақтда тўғри келадиган иккита қарама-қарши, ўзаро бир-бирига боғланган жараёнлар юз бериб, ўсимликнинг мақбул туп қалинлигини ўзи бошқариш жараёни юз беради. Тажриба натижаларининг таҳлили кўрсатадики, ўрганилган навларга уруғни экиш муддатлари турлича таъсир этганлиги кузатилди. Экиш муддати кечикиши, меъёрнинг ошиши билан тритикале навлари (“Норман”, “Фарход”)да ҳосил структураси элементлари бир бошқоқдаги дон сони, 1000 та дон массаси, битта бошқоқнинг оғирлиги камайиб борган бўлса, донларнинг сифат кўрсаткичлари дон

таркибидаги оксил миқдори экиш муддати кечикиши ошиб борди, аммо меъёрнинг ошиши билан камайиши аниқланди. Тажрибада ўрганилган навлар кесимида уларнинг ҳосилдорлик даражасига ҳам экиш муддатларининг таъсири бўлганлигини кўрамиз. Ўрганилган навлар кесимида энг юқори дон ҳосили эртаки 15 сентябр муддатида экиш меъёри 4,0 млн. унувчан уруғ ҳисобида экилган пайкалларда гектаридан 56-62 ц дан ҳосил олинган бўлса, бу кўрсаткич ўртаги (оптимал, макбул) 1 октябрда экиш меъёри 5,0 млн. унувчан уруғ ҳисобида экилган меъёрда гектаридан 58-65 ц дан ҳосил олинди, тритикале уруғларини кечки 1 ноябрда муддатда экиш меъёри 6,0 млн. унувчан уруғ ҳисобида экилганда, гектаридан 51-56 ц гача ҳосил олиндиши аниқланди.

Хулоса. Олинган натижаларга асосан хулоса қиладиган бўлсак, Самарқанд вилояти тупроқ-иқлим шароитида янги тритикале навлари (“Норман”, “Фарход”) дан мўл ва сифатли дон ҳосили етиштириш учун эртаки 15 сентябр муддатида экиш меъёри 4,0 млн. унувчан уруғ ҳисобида экиш, макбул муддат октябр ойининг биринчи ўн кунлигида (1 октябр) экиш меъёри 5,0 млн. унувчан уруғ ҳисобида экиш, шунингдек, экиш муддати кечикса, “Норман” ва “Фарход” навларини экиш меъёри гектарига 6,0 млн. унувчан уруғ ҳисобида экиш ижобий натижалар олишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: “Колос”, 1985. 317 с.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ, Тошкент, 2007. 145 б.
3. Сиддиқов Р., Аманов А., Эгамов И. Кузги буғдонинг сифат кўрсаткичларига таъсир этувчи омиллар. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, Тошкент, 2012 йил, № 10, 26-2 бетлар.
4. Бобомирзаев, П. Х., & Рахимов, А. Р. (2017). Фотосинтетическая активность твердой пшеницы в зависимости от сроков и норм посева. Аграрная наука, (7), 12-14.
5. Каршиев, А.Э., & Бобомирзаев, П. Х. (2022). Роль сорта, сроков и норм посева в технологии выращивания твердой пшеницы на богарах. Журнал Актуальные проблемы современной науки, Москва, 4(127), 44-47.
6. Rustamov, M., Bobomirzayev, P., & Fayzimurodov, J. (2022). KUZGI YUMSHOQ BUGDOYNING “JASMINA” NAVI DON HOSILDORLIGIGA EKISH MEYORLARINING TA’SIRI. Academic research in educational sciences, (Conference), 258-263.
7. Bobomirzaev, P. X. (2017). Influence of sowing dates on wheat growth and development in the south of the republic. Agro Ilm. Tashkent, 2, 46.
8. Халилов, Н., & Бобомирзаев, П. Х. (2014). Селекция, семеноводства и технология возделывания пшеницы в Узбекистане.
9. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>